

Основные направления совершенствования местного самоуправления и перспективы их развития в РФ

Гайрбекова Рукият Сараповна, к.э.н.;
Хажмурадов Зелимхан Динисламович, студент;
Хажмурадова Самарт Динисламовна, студентка
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г.Грозный)

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы реализации политики местного самоуправления. В современном мире, где законное управление стало значимым и важным аспектом наблюдается потребность в «материализации» муниципалитета во всех отраслях. Здесь особая роль уделяется стратегическому планированию территориального устройства, использованию инновационных и энергосберегающих средств.

Ключевые слова: местное самоуправление, законодательство, муниципальное управление, правовой акт, государственное управление.

Местное самоуправление является одной из главных основ современного государства. Конституция Российской Федерации устанавливает местную автономию в пределах своей юрисдикции. Сегодня развитие местного самоуправления требует не только политической власти, но и комплексных мер со стороны граждан Российской Федерации.

Унификация местного самоуправления как основы конституционного порядка является одним из основополагающих принципов организации и управления, включая определение конкретных областей местных вопросов, в которых органы местного самоуправления действуют независимо и подотчетны местным органам власти [2].

У местных властей много важных задач, в том числе создание условий для экономического роста и улучшение качества жизни населения. На местном уровне это означает обеспечение всестороннего социально-экономического развития, которое тесно связано с эффективным управлением местными властями.

На мой взгляд, прежде всего, необходимо развивать определенное взаимодействие между местными органами власти и управляющей компанией путем модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства, что выведет местную энергосистему на новый уровень управления коммунальными услугами.

Кроме того, необходимо пересмотреть механизм перераспределения полномочий между национальными органами власти субъектов Российской Федерации и местными органами власти, чтобы четко определить границы.

Следует также отметить, что, хотя органы местного самоуправления объявили независимость в финансовой и бюджетной сферах, большинство муниципалитетов столкнулись с трудностями в сфере местных финансов, но во время кризиса эти трудности значительно возросли, а деятельность муниципалитетов в бюджетной сфере возросла. Все сводится к поиску средств, которые отвечают их повседневным потребностям.

Основной финансовой основой местного самоуправления является бюджет. Очень немногие регионы и муниципалитеты платят за собственный доход.

Местный бюджет характеризуется значительной долей расходов на социальную деятельность, в то время как доходная база недостаточна. Эту пробле-

му необходимо решить, потому что существует определенное противоречие между расходной обязанностью и бюджетными полномочиями местного самоуправления [1].

Современная система финансирования местных органов власти управляется централизованно через межправительственные трансферты, что ведет к увеличению поддержки местных бюджетов. Муниципалитеты любого уровня финансово независимы и зависят от экономической политики в регионе. Причина - система распределения между бюджетами.

С середины 2010 года в России реализуется строгий централизованный план вертикального потока бюджетов: сбор и отправка региональных налогов региональным и федеральным правительствам, а затем перераспределение и перераспределение их по ставкам, установленным на национальном уровне. Большинство структур, оказывающих финансовую помощь муниципалитетам, являются межправительственными трансфертами и должны быть заменены соответствующими налоговыми льготами [3].

Я считаю, что в рамках развития институтов местного самоуправления пристальное внимание следует уделять повышению эффективности использования муниципальной собственности и снижению затрат на ее содержание, например, путем инвентаризации земли с учетом спроса, фактического использования и кадастровая стоимость для оптимизации налоговых расходов. Земля используется для поддержки деятельности бюджетных агентств и аренды их имущества путем предоставления фиксированного бюджета для замены бюджетных расходов внебюджетными средствами.

Эффективность перспектив местного самоуправления зависит, главным образом, от того, сколько людей участвует в местной автономии. Необходимо усилить развитие практики участия населения для реализации местной автономии посредством следующих форм: публичные слушания, обращения граждан, опросы общественного мнения и территориальная общественная автономия. Граждане должны демонстрировать законодательные инициативы по продвижению деятельности местных органов власти. Но обычно представители местных органов власти, исходя из личных интересов, не заинтересованы в участии людей в решении каких-либо проблем муниципалитета.

Ежегодно муниципалитеты снижают привлекательность инвестиций для деловых партнеров, поскольку в большинстве случаев не хватает земли для реализации инфраструктуры проекта, а также не хватает квалифицированных кадров из-за оттока

рабочей силы в близлежащие районы. Чтобы решить эту проблему, местные органы власти должны разработать долгосрочные целевые планы и долгосрочные планы социально-экономического развития, которые обеспечат будущее их муниципалитетов.

Рис. 1. Механизм реализации стратегии

Необходимо упомянуть текущие проблемы местных органов, такие как нестабильное взаимодействие с контрольными и надзорными органами. Следует не только упростить надзор, но также необходимо создать сбалансированную систему контроля и надзора между властями для решения вопроса о дополнении доходов местного бюджета и сокращения количества проверок деятельности местных органов власти.

По моему мнению, многообещающей идеей для развития местной автономии может быть использование системы, которая использует КРІ для проведения комплексной оценки деятельности местных органов власти и социальной оценки их деятельности, включая планирование, социальные сети и рассмотрение в дополнение к В деятельности интернет-сообщества присутствуют также амбициозные, целеустремленные и патриотичные ученые - новое поколение «лидеров мнений», которые образуют автономный кластер.

Можно отметить основные тенденции в улучшении местного самоуправления и тенденцию консолидации муниципалитетов на уровне сельских поселений. Однако этот вопрос расширения муниципальной территории требует тщательного расчета право-

вых, экономических и социальных последствий этого расширения.

Эволюция местных органов власти – это потенциал государственных служащих. Необходимость сосредоточиться на создании управленческих резервов назрела. Необходимы регулярное обучение, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стимулирование профессионализма, повышение ответственности, обеспечение роста рабочих мест, организация работы и поиск ученых – новаторов.

В настоящее время формирование и совершенствование местного самоуправления, особенно системы местного самоуправления, является в России очень долгим и сложным процессом. Необходимо учитывать многие социальные, политические, экономические основы, степень информированности ответственности и скорость изменения менталитета российских граждан.

Только целенаправленное объединение усилий всех ветвей власти позволит избежать дальнейшего накопления проблем, потери у населения доверия к местному самоуправлению как институту народной власти.

Литература:

1. Овчинников И.И. Местное самоуправление в условиях демократии. - М.: ИГП РАН, 2015. - С. 28.
2. Васильев В. И. Комментарий к статье 12 // Комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. Издание Ла Оконков. - М.: БЭЖ, 2016. -- 49 с.
3. Ларичев А. А. Правовое и местное самоуправление, регулирование: опыт Канады и его применимость в российских условиях: исследование / А. Ларичев. - М.: Проспект, 2018. -- 336 с.